

УДК 631
AGRIS E10

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/65/10>

СОСТОЯНИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ

©Смирнов В. Н., ORCID: 0000-0002-4282-6201, канд. экон. наук, Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых,
г. Владимир, Россия, vick33ru@mail.ru

©Леванов А. В., ООО «Айди-маркетинг», г. Владимир, Россия, snow031286@mail.ru

THE STATE OF THE FARM SECTOR OF AGRICULTURE IN RUSSIA

©Smirnov V., ORCID: 0000-0002-4282-6201, Ph.D., Vladimir State University,
Vladimir, Russia, vick33ru@mail.ru

©Levanov A., LLC ID-Marketing, Vladimir, Russia, snow031286@mail.ru

Аннотация. В статье представлен анализ динамики аграрного сектора экономики России. Изучены приоритетные направления развития основных сегментов аграрного хозяйства. Представлены данные по импорту и экспорту зерновых культур. Ведущими регионами в валовом сборе зерновых и зернобобовых культур в 2020 г являются Ростовская область и Краснодарский край. Основа экспорта злаков представлена пшеницей, ее доля в совокупном объеме в 2020 г составила 79,1%. Крупнейший покупатель российского ячменя (46,7%) — Саудовская Аравия, кукурузы — Турция и Вьетнам.

Abstract. The article presents an analysis of the dynamics of the agricultural sector of the Russian economy. The priority directions of development of the main segments of the agricultural economy are studied. Data on the import and export of grain crops are presented. The leading regions in the gross harvest of grain and leguminous crops in 2020 are the Rostov Region and the Krasnodar Territory. The basis of cereal exports is wheat, its share in the total volume in 2020 amounted to 79.1%. The largest buyer of Russian barley (46.7%) is Saudi Arabia, corn is Turkey and Vietnam.

Ключевые слова: аграрный сектор экономики, региональное развитие, экспорт, импорт.

Keywords: farm sector of the economy, regional development, export, import.

Ушедший 2020 г. выдался непростым как для всего мира, так и для Российской Федерации. Противозаразительные меры, вводимые Правительством страны для борьбы с коронавирусной инфекцией, губительно сказывались на многих отраслях экономики. На фоне паники в стране и в мире в СМИ стали все чаще упоминаться слова о том, что страну ждет голод уже осенью, аграрии не справляются и урожая в 2020 г не стоит ждать. Однако эти заявления больше носили эмоциональный характер, нежели отражали действительное положение дел в аграрном секторе страны.

В 2020 г в Российской Федерации урожай зерновых и зернобобовых культур не только не снизился, но и почти достиг максимального показателя за всю историю страны. Валовой

сбор составил 133,5 млн т зерна, что на 10,2% больше чем в 2019 г и всего на 1,4% меньше пика 2017 г. Урожайность в 2020 г составила 28,6 ц/га — на 7,1% больше, чем годом ранее. Посевные площади под зерновые и зернобобовые культуры в 2020 г также были расширены и составили 47,9 млн га, что на 2,7% больше, чем в 2019 г. В целом доля посевных площадей под зерновые и зернобобовые культуры в России в 2020 г составила почти 60% от всех посевных площадей в стране (Рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика валового сбора зерновых и зернобобовых культур в России в 2000–2020 гг., млн т (в весе после доработки)

Основу урожая традиционно составила пшеница. Ее удельный вес в совокупном объеме в 2020 г был на уровне 64,4%. В сравнении с 2019 г. валовой сбор данной культуры увеличился на 15,4% до отметки 85,9 млн т. Также значительные объемы в структуре валового сбора зерновых и зернобобовых культур приходятся на ячмень и кукурузу на зерно. В 2020 г доли этих культур в совокупном объеме составили соответственно 15,7% и 10,4%. При этом в сравнении с 2019 г. валовой сбор ячменя вырос на 2,2% и составил 20,9 млн т, тогда как урожай кукурузы на зерно, напротив, сократился в анализируемом периоде на 2,8% до 13,9 млн т.

Ведущими регионами в валовом сборе зерновых и зернобобовых культур в 2020 г. традиционно остаются Ростовская область и Краснодарский край. Их совокупная доля составила 18,4% всего урожая в России. В сравнении с 2019 г урожай в Ростовской области вырос на 3%, тогда как в Краснодарском крае было зафиксировано сокращение значения показателя в 2020 г. на 12,8%. Также существенно снизился валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в анализируемом периоде в Ставропольском крае — на 31,4%. В остальных ведущих регионах (ТОР-10) наблюдалась положительная динамика. Так доли данных регионов в валовом сборе зерновых и зернобобовых культур в России в 2020 г. составили:

- Ростовская область — 9,3%;
- Краснодарский край — 9,1%;
- Воронежская область — 4,6%;
- Курская область — 4,4%;
- Ставропольский край — 4,3%;
- Республика Татарстан — 4,0%;

- Волгоградская область — 3,9%;
- Тамбовская область — 3,8%;
- Орловская область — 3,2%.

В валовом сбое пшеницы в 2020 г. лидировали Ростовская область, Краснодарский край и Волгоградская область. Совокупная доля этих трех регионов составила 26,5%. Относительно 2019 г. урожаи в Ростовской и Волгоградской областях выросли на 5,7% и 20% соответственно. Валовой сбор пшеницы в Краснодарском крае упал на 15,9% (Таблица).

В урожае ячменя тройка лидеров представлена Республикой Татарстан, Воронежской и Тамбовской областями. Совокупная доля этих регионов в урожае ячменя в стране составила 18,2%. По сравнению с 2019 г. аграрии этих субъектов увеличили показатели на 6,5%, 27,9% и 29,8% соответственно.

В валовом сборе кукурузы на зерно в 2020 г лидировали Краснодарский край, Курская область, а также Кабардино-Балкарская Республика — 32,7% всего урожая кукурузы на зерно в стране. По отношению к 2019 г. валовой сбор в Краснодарском крае снизился на 14,3%, тогда как показатели в двух других регионах увеличились на 18,2% и 4,2% соответственно.

Таблица.

ТОР-10 РЕГИОНОВ ПО ВАЛОВОМУ СБОРУ ПШЕНИЦЫ, ЯЧМЕНЯ И КУКУРУЗЫ
 НА ЗЕРНО В 2020 г., тыс т

<i>Пшеница</i>		<i>Ячмень</i>		<i>Кукуруза на зерно</i>	
Ростовская область	10 546	Республика Татарстан	1 558	Краснодарский край	2 156
Краснодарский край	7 796	Воронежская область	1 185	Курская область	1 423
Волгоградская область	4 409	Тамбовская область	1 071	Кабардино-Балкарская Республика	966
Ставропольский край	4 343	Курская область	1 061	Воронежская область	914
Воронежская область	3 883	Краснодарский край	1 035	Белгородская область	879
Саратовская область	3 780	Липецкая область	1 003	Брянская область	845
Курская область	3 250	Республика Башкортостан	951	Тамбовская область	744
Тамбовская область	2 960	Ростовская область	929	Республика Северная Осетия-Алания	718
Липецкая область	2 793	Орловская область	712	Орловская область	635
Республика Татарстан	2 719	Рязанская область	645	Ростовская область	556
Прочие	39 416	Прочие	10 790	Прочие	4 044
Российская Федерация	85 896	Российская Федерация	20 939	Российская Федерация	13 879

Объемы импорта зерновых в Россию невысоки и, как правило, представлены семенами культур, используемые в качестве посадочного материала, а также зерном ячменя, который ввозится для пивоварения.

В 2020 г. в Россию было импортировано почти 597 тыс. т злаков (группа ТНВЭД 10-злаки). В сравнении с 2019 г. объемы поставок выросли на 15,8%. Основными зарубежными поставщиками выступили Казахстан — 228,7 тыс т (38,3% совокупного объема) и Индия —

132,2 тыс т (22,1%). Также в 2020 г. возобновились поставки злаковых из Украины (в 2019 г. злаки из этой страны в России не ввозились) — 57,3 тыс т (9,6% совокупного объема).

После того как экспорт злаков из России достиг своего пика в 2018 г, что было обусловлено высокими показателями урожая в 2017 г, в 2019 г объемы поставок за рубеж упали на 28,1%. По итогам 2020 г из России было экспортировано 48,7 млн т злаков, что на 23,6% больше, чем годом ранее. В стоимостном исчислении экспорт составил 10,1 млрд долл. США — это на 27,7% больше, чем в 2019 г. Экспортерами выступили непосредственно производители, а также трейдеры. Крупнейшими регионами, отгрузившими свою продукцию за рубеж стали Ростовская область, Москва и Краснодарский край. В 2020 г на них пришлось 78,7% всего экспорта злаков из России.

Рисунок 2. Динамика экспорта злаков из России в 2015–2020 гг., тыс т

Тройка ведущих покупателей злаков российского производства в 2020 г стали Турция, Египет и Саудовская Аравия. Их совокупная доля составила 41,7%. В сравнении с 2019 г объемы поставок злаков из России в Турцию выросли на 14,6%, в Египет — на 34,5%. Объемы экспорта на рынок Саудовской Аравии российских злаков в 2020 г выросли сразу в 2,4 раза.

Основа российского экспорта злаков представлена пшеницей, ее доля в совокупном объеме в 2020 г. составила 79,1%. В сравнении с 2019 г российский аграрный сектор увеличил объемы пшеницы за рубеж на 20,9%. Крупнейшими покупателями пшеницы стали Египет — 8,25 млн т (21,4% совокупного объема) и Турция – 7,9 млн т (20,5%).

Также значительные объемы экспорта представлены ячменем и кукурузой, доли которых в совокупном объеме экспорта злаков из России в 2020 г, составили соответственно 12,3% и 7,8%. Крупнейшим покупателем российского ячменя с долей 46,7% стала Саудовская Аравия. В закупках кукурузы лидировали Турция и Вьетнам. Доли этих стран в российском экспорт кукурузы в 2020 г составили соответственно 16,5% и 13,2%.

Список литературы:

1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // <https://www.fedstat.ru>

2. Официальный Сайт Евразийского экономического сообщества // <http://www.eurasiancommission.org>
3. Официальный Сайт Федеральной таможенной службы // <http://www.customs.ru>

References:

1. Official website of the Federal State Statistics Service. <https://www.fedstat.ru>
2. Official Website of the Eurasian Economic Community. <http://www.eurasiancommission.org>
3. Official Website of the Federal Customs Service. <http://www.customs.ru>

*Работа поступила
в редакцию 29.03.2021 г.*

*Принята к публикации
04.03.2021 г.*

Ссылка для цитирования:

Смирнов В. Н., Леванов А. В. Состояние аграрного сектора сельского хозяйства России // Бюллетень науки и практики. 2021. Т. 7. №4. С. 73-77. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/65/10>

Cite as (APA):

Smirnov, V., & Levanov, A. (2021). The State of the Farm Sector of Agriculture in Russia. *Bulletin of Science and Practice*, 7(4), 73-77. (in Russian). <https://doi.org/10.33619/2414-2948/65/10>